

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА ЕРЛАРНИ ЭКИШГА ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ТЕХНИКА ВОСИТАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИГА ДОИР

Т.ф.н., **Б.Нурабаев**

Таянч докторант **Ж.Нурабаев**

Магистрант **А.Нистуллаев**

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Аннотация: Ушбу мақолада ерларни экишга тайёрлаш технологиялари ва техника воситаларининг таҳлили келтирилган ҳамда комбинациялашган машиналар қўллашнинг аҳамияти ёритилган:

Калит сўзлар: Қорақалпоғистон Республикаси, қишлоқ хўжалиги, шўр ювиш, тупроқ.

Деҳқончиликда экинлардан юқори ҳосил олиш учун тупроққа экиш олдидан ишлов бериш муҳим агротехник тадбирлардан бири ҳисобланади. Ерларни экиш олдидан тайёрлаш экиш сифатига, ниҳолнинг ўсиб ривожланишига катта таъсир кўрсатади. Экиш учун тайёрланган дала белгиланган чуқурликка юмшатиш, текисланган, талаб даражасида зичланган, унинг юзасида намни сақлаш учун майин тупроқ қатлами ҳосил қилинган, униб чиқаётган бегона ўтлар йўқотилган бўлиши лозим. Шунда экинлар уруғларини бир текис экиш ва ундириб олишга етарли шароит яратилади.

Қорақалпоғистон Республикаси шароитида пахта ҳосилини етиштириш энг шимолий минтақада жойлашганлиги билан ажралиб туради. Бошқа минтақаларга нисбатан ер билан ишлашда 2-3 баробар меҳнат кўп сарфланади. Тупроқдаги чириндиларнинг камлиги ва шўр ювиш туфайли тупроқнинг зичлиги юқори бўлади.

Тупроқнинг қаттиқлиги юқори бўлганлиги сабабли ерни экишга тайёрлашда агрегатларнинг даладан бир нечта марта қайталаб ишлашига мажбур бўлади. Шу боис Республиканинг тупроқ-иқлим шароитига мос келадиган тупроқни экишга тайёрлаш технологиясини ва экишни бирлаштирувчи техника воситаларининг комплексини яратиш, уни қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришга жорий қилиш ҳозирги кундаги долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Маълумки, ерларга асосий ва экиш олдидан ишлов бериш қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида энг кўп энергия талаб этадиган жараёнлар бўлиб, қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришга сарфланаётган умумий энергиянинг

40-50 фоизи ушбу тадбирларни бажаришга сарфланади. Шу сабабли ерларга асосий ва экиш олдидан ишлов беришда энергия сарфини камайтириш қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида кўплаб миқдорда ёнилғи-мойлаш материалларини тежаш, меҳнат сарфи ва бошқа харажатларни камайтириш, машиналар ҳамда улар ишчи органларининг чидамлилигини ошириш имконини беради. Натижада етиштирилаётган маҳсулот таннархи камаяди.

Республикамиз шароитида ерларга ағдармасдан ва минимал ишлов бериш, яъни агрегатни даладан бир ўтишида бир нечта ёки барча технологик жараёнларни қўшиб бажариш энергия-ресурстежамкорликни таъминлашнинг асосий йўлларида бири ҳисобланади [Boymetov R.I., 2009].

Тупроққа ишлов беришда кераксиз ўзини оқламайдиган ортиқча техник операциялардан ҳалос бўлиш учун, айниқса дала нам бўлганда тупроқнинг тури ва иқлим шароитига қараб далага минимал ишлов бериш зарур. Яъни далага саёз юза ишлов берувчи, бир нечта технологик операцияларни ва тадбирларни битта операцияга бирлаштирувчи, комбинациялашган машиналарни ишлатиш ва ишлов бериш юзасини камайтириш катта аҳамиятга эга.

Ушбу таъкидланганлардан келиб чиққан ҳолда юртимизда ва хорижий давлатларда бу йўналишда бажарилган ишлар ва уларнинг тажрибаларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эгадир [Федоров С. Е., 2016].

Тупроққа ишлов бериш ва экиш тадбирларини амалга оширишда комбинациялашган агрегатларни қўллашнинг зарурий шarti - бу агротехник тадбирларни бажариш вақти бир-бирига мос келиши ва трактор қувватининг етарли бўлишидир. Операцияларнинг мос келиши нафақат агрегатларнинг даладан ўтишлари сонини, балки ёнилғи-мойлаш материаллари сарфини камайтиради, салт ҳолатда юриш ва далаларга кириш вақтини камайтиради, айрим операциялар орасидаги вақт оралиғини камайтиради.

Қорақалпоғистон шароитида чигит экиш асосан кузда шўри ювилган ва эрта баҳорда 30-35 см чуқурликка шудгорланган ҳамда бир неча марта чизелланган, тирмаланган ва мола-текислагичлар билан ишлов берилган далаларда ўтказилади. Бу кўп меҳнат, ёнилғи ва бошқа моддий харажатларни сарфланишига, тупроқ структурасининг бузилишига ва тракторлар қолдирган изларда ҳайдов қатламининг ортиқча зичланишига олиб келади [Аминов С., 1998].

Яна шуни таъкидлаш ўринлики мавжуд технологиялар ва техника воситалари сўнги йилларда бутун жаҳонда кенг тарқалаётган тупроққа минимал ва авайлаб ишлов бериш талабларига жавоб бермайди. Уларнинг юқорида кўрсатиб ўтилган камчиликларини бартараф этишнинг энг муҳим йўлларида бири комбинациялашган агрегатларни қўллаб, бажариладиган технологик жараёнларни қўшиб ва бир вақтда олиб бориш, улар сонини қисқартириш

хамда ишлов бериш чуқурлигини камайтириш ва ҳайдов катламига тўлик ишлов бермасдан йўл-йўл ишлов беришга ўтиш, тупроққа ишлов бериш ва экишни қўшиб олиб бориш ҳисобланади.

Қорақалпоғистон Республикаси шароитида қишлоқ хўжалигида комбинациялашган агрегатлар ва техникалардан фойдаланиб иш сифати ва унумини бир неча баробар орттириш, тупроқни экишга тайёрлаш ва экишда олдин қўлланилмаган усулларни аниқлаш ва амалиётга тадбиқ этиш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Boymetov R.I. Paxtachilikda tuproqqa ishlov berishni minimallashtirish uchun energiya-resurstejamkor kombinatsiyalashgan agregatlar bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning asosiy natijalari // Qishloq xo'jaligi uchun yuqori unumli, resurstejamkor texnologiya va texnika vositalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning natijalari. – Gulbahor, 2009. – B. 23-31.

2. Федоров С. Е. Повышение качества поверхностной обработки почвы регулированием жесткости упругой стойки культиватора: дис. канд. техн. наук. – Саранск, 2016. – С. 150.

3. Аминов С. Технологические основы механизации хлопководства зоны Приаралья. Монография. Нукус. Изд. «Билим» 1998 – С. 140.

